

ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ ПОСРЕДСТВОМ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

Муратова Гулнара Рашитовна,
доцент кафедры «Методика физической культуры»

КГПИ

gulnoramuratova4@gmail.com

Актуальность исследования: физическая культура и спорт являются эффективными средствами воспитания физически и духовно-здорового молодого поколения. Многолетние научные исследования доказывают, что занятия физической культурой и спортом оказывают положительное влияние практически на все функции и системы организма, являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств личности.

В настоящее время большая часть учащейся молодёжи пассивна, не проявляет интереса к общественной работе, замкнута и физически не подготовлена. Все чаще подростки отдают предпочтение виртуальному миру, а не «живому» общению, предпочитают поиграть в компьютерные игры, а не на спортивной площадке со сверстниками. Поэтому необходимо создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, улучшение показателей физической подготовленности и здоровья подрастающего поколения, привлечения широких масс населения, прежде всего детей и подростков.

Целью нашего исследования являлась разработка и экспериментальное обоснование методики, обеспечивающей повышение уровня нравственных качеств учащейся молодёжи посредством занятий

физической культурой и спортом.

Объект исследования: процесс формирования нравственных и волевых качеств подростков на занятиях по физической культуре и спорту.

Предмет исследования: методика формирования нравственных и волевых качеств у подростков в процессе занятий физическими упражнениями и спортом.

Гипотеза исследования: развитие нравственных и волевых качеств подростков на занятиях по физической культуре и спорту будет осуществлено, если будет реализована методика, в которой:

- будут организованы систематические занятия физической культурой и спортом по формированию морально-волевых качеств подростков;
- будут использоваться приемы взаимодействия школьников в системе «ученик – педагог – детский спортивный коллектив», как непосредственного источника и средства воспитания морально – волевых качеств личности в процессе занятий по физической культуре и спорту;
- педагоги будут использовать приемы повышения познавательной и двигательной активности подростков;
- педагоги будут использовать методы речевого воздействия (лекции, беседы).

Задачи исследования:

1. Раскрыть сущность и содержание развития нравственных и волевых качеств в структуре личности подростка;
2. Разработать методы формирования морально – волевых качеств личности подростка на занятиях по физической культуре и спорту;
3. Экспериментально обосновать методику, способствующую повышению уровня нравственных и волевых качеств подростков.

Методами исследования были сравнительный анализ научно-методической литературы по формированию нравственных и волевых

качеств и психолого-педагогические наблюдения за особенностями нравственного воспитания.

Исследование проводилось на базе школы № 16 города Коканда. В эксперименте принимали участие 30 учеников 6-х классов.

Практическая значимость исследования: полученные результаты исследования могут быть использованы в общеобразовательных и спортивных школах, с целью формирования нравственных и волевых качеств подростков на занятиях по физической культуре и спорту.

Комплекс указанных задач не исчерпывает всего многообразия работы педагога по нравственному воспитанию. Устойчивые привычки нравственного поведения закрепляются в старшем школьном возрасте через вовлечение юных спортсменов в работу по нравственному воспитанию своих младших товарищей, в качестве наставников, помощников тренера. Формирование навыков высокой нравственности и культуры у спортсменов-юниоров связано с воспитанием активной жизненной позиции, стабильно проявляющейся в разных ситуациях.

На первом этапе исследования, нас заинтересовало, сколько подростков из каждого класса занимается спортом вне школы, например в спортивных секциях или в ДЮСШ.

Результат опроса был таким:

- 6 «А» класс – спортом занималось 7 человек, это 40 % от класса;
- 6 «Б» класс – спортом занималось 6 человек, это 35 % от класса.

Виды спорта занимающихся детей различны – легкая атлетика, бокс, национальная борьба; некоторые подростки имели спортивный разряд.

Всё это свидетельствовало о том, что уровень физической подготовки подростков в каждом классе очень разный.

В соответствии с нашей гипотезой исследования, уже на первом этапе исследования у школьников, занимающихся спортом показатели уровня

развития морально – волевых качеств должны быть выше.

Результаты наших исследований позволили сделать вывод, что имеется определенная последовательность в выработке волевых качеств личности у подростка. Вначале развиваются в основном динамические физические качества. Это – сила, быстрота и скорость реакции. Учащиеся в течении полугода выполняли следующие комплексы физических упражнений:

- комплекс физических упражнений для развития силовых качеств;
- комплекс физических упражнений для развития выносливости;
- комплекс упражнений на развитие скоростно-силовых качеств;
- комплекс упражнений для развития ловкости и точности движений;
- Комплекс физических упражнений для развития равновесия и тренировки вестибулярного аппарата;
- комплекс физических упражнений для развития гибкости.

В результате выполнения предлагаемых комплексов упражнений был получен положительный результат увеличения уровня воли у наблюдаемых школьников.

Выполненная работа доказала возможность формирования нравственных и волевых качеств подростков при условии что занятия по физической культуре и спорту будут организовываться и осуществляться с учётом дидактических принципов последовательности и систематичности.

Итак, наши наблюдения, проводившееся в течение нескольких месяцев при использовании разработанной нами комплексной методики оценки, позволило выделить положительные сдвиги изучаемых показателей у школьников. Так, исследуемые двигательные способности: скоростные, скоростно-силовые и координационные способности, а также силовая, скоростная, динамическая и общая выносливость, у занимающихся подростками достоверно возросли к концу эксперимента.

Одним из наиболее эффективных путей формирования морально-волевых качеств является использование средств физического воспитания. К данному выводу мы пришли, проведя экспериментальное исследование волевых качеств подростков до и после целенаправленных и усиленных занятий физической культурой и спортом.

Экспериментальные исследования ещё раз доказали, что занятия физической культурой и спортом оказывают положительное влияние практически на все функции и системы организма, являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств личности.

Литература

1. Азбука нравственного воспитания/Под ред.И.А. Каирова,О.С. Богдановой – М.: Просвещение, 2006
2. Николенко, Юлия Фёдоровна, and Виталий Климентьевич Геберт. "Воспитание волевых качеств учащихся основной школы на уроках физической культуры." *Ученые записки Забайкальского государственного университета. Серия: Педагогические науки* (2017): 124-133.
3. Авдулова Т.П. Психология подросткового возраста : учеб. пособие для студ.учреждений высш. проф. Образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2012 – 240 с.
4. Воспитание личности подростка в волевой деятельности: Метод. рекомендации / Ом.гос. пед. ин-т им. Горького – Омск: ОГПИ, 2001
5. Высоцкий А.И. Волевая активность школьников и методы ее изучения. - Рязань, 2019
6. МУРАТОВА, ГР, and М. ХАТАМОВ. "О ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА

УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ." *Образование. Наука. Карьера.* 2018.

7. Муратова, Г. Р. "О некоторых аспектах развития координационных способностей учащихся." *Образование. Наука. Карьера.* 2018.